

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18212611>

КОРСАК Юрій,

кандидат філософських наук,
старший науковий співробітник,
Інститут вищої освіти
НАПН України,
м. Київ, Україна

ПОТРЕБА ЛЮДСТВА У НООФІЛОСОФІЇ ЯК ПАРАДИГМАЛЬНОМУ ЗАСОБІ ВИХОДУ З СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ

Анотація. Стаття скерована на вирішення проблеми порятунку людства. Світова наука вказує на його наближення до нової світової війни та неминучість тотального занепаду через екологічні загрози (Коласпу-XXI). Досліджено спроби уникнення небезпеки і вказано на відсутність реальних і ефективних пропозицій порятунку у рекомендаціях наднаціональних форумів і конференцій, а також в українських і закордонних наукових працях. Вказано на відкриття нами рятівних засобів. Ми назвали їх «ноотехнологіями», активно досліджуємо, пропагуємо використання і розвиток багатьох ноонаук. Стаття пропонує винайдену нами «ноофілософію» як основу позитивно есхатологічного світогляду, формування у молоді перспективних ноознань і впевненості в майбутньому. Постмодернізм не зміг запропонувати подібне і принизив філософію. Ноофілософія вже надає позитивні прогнози і може сприяти появі та використанню ноополітики. Стаття пропонує важливу інновацію і наголошує на тому, що ноотехнології вперше в історії людства неможливо використати в негативному аспекті, як це завжди відбувалося в минулому

Ключові слова: криза людства, негативна есхатологія, ігнорування засобів порятунку, ноонауки і ноотехнології, відсутність двоїстості, потреба у ноофілософії, шанси на ноополітику

Korsak Y. **Humanity's need for noophilosophy as a paradigmatic means of overcoming the current global crisis**

Abstract. The article is aimed at solving the problem of saving humanity. World science indicates its approach to a new world war and the inevitability of total decline due to environmental threats (Collapse-XXI). Attempts to avoid danger are investigated and the absence of real and effective proposals for salvation in the recommendations of supranational forums and conferences, as well as in Ukrainian and foreign scientific works, is indicated. The discovery of saving means by us is indicated. We called them "nootechnologies", we actively research, promote the use and development of many noosciences. The article proposes the "noophilosophy" invented by us as the basis for a positively eschatological worldview, the formation of promising nooknowledges and confidence in the future in young people. Postmodernism could not offer anything like this and humiliated philosophy. Noophilosophy already provides positive forecasts and can contribute to the emergence and use of noopolitics. The article offers an important innovation and emphasizes that for the first time in the history of mankind, nootechnologies cannot be used in a negative aspect, as has always happened in the past.

Keywords: crisis of humanity, negative eschatology, ignoring the means of salvation, noosciences and nootechnologies, lack of duality, need for noophilosophy, chances for noopolitics

1. Вступ

1.1. Актуальність і проблематика

Факт перебування у стані кризи всієї популяції понад восьми мільярдів подвійно розумних Homo (надалі — HSS) є очевидним. На планеті працюють приблизно десять мільйонів науковців і технологів PhD-рівня і швидко

подвоюють обсяг «знань людства» за час, що став меншим тривалості навчання в традиційному університеті. Працівники ЗМІ не мають обмеження з назвою «Світова Конвенція з етики журналістики», що зумовлює швидке зростання спотвореної чи відверто неправдивої інформації. Загалом на планеті зростає розрив між правдивими науковими знаннями і тим, чим керуються провідні політики, ЗМІ і загал населення. У науці теж не все гаразд, адже загал науковців і зараз переконаний у тому, що екологічно ідеальні виробництва цілковито неможливі, хоч перші два подібні процеси були винайдені ще у 2000 році, а сьогодні у нашому списку їх вже понад 45.

Та подібно до того, як ще в XIX ст. ніхто не звернув увагу на заклик німецького природослідника Е. Геккеля (1834-1919) розвивати екологічні науки, так вже чверть століття людство не усвідомлює, що рятівні технології існують, але не стали загальним полюсом зацікавлення і центром всієї державної політики. І це все на тлі того, що загалом НСЗ цікавляться власним порятунком, але «схиблено» і недостатньо.

Ось незаперечні докази цього. Якщо уважно проаналізувати всі великі наднаціональні форуми, конгреси, конференції, зібрання, Саміти миру, засідання великих організацій (ООН, ЮНЕСКО і т.д.), зібрання лідерів держав, провідних політологів, економістів, філософів, футурологів, журналістів й представників багатьох наук за останні три роки, то легко помітити, що кожного разу організатори та учасники намагалися вирішити три завдання:

- 1) розглянути сьогоднішній загалом чи в окремих питаннях і секторах;
- 2) виявити всі загрози і небезпеки для миру та сталого розвитку, скласти рейтинг через порівняння і виділити пріоритетні для концентрованого усунення;
- 3) запропонувати реальні засоби ліквідації всіх демографічних, енергетичних та інших загроз для існування НСЗ, включаючи найбільшу — Колапс-XXI.

Наш аналіз виявив, що за три роки колективних зусиль людство через сотні зібрань та форумів вирішувало перше завдання з достатньою успішністю кожного разу і без винятків. А от вже з другим виникали проблеми, бо зазвичай одразу планували розглянути не все небезпечно, а тільки «глобальне потепління». Зрідка, як на Давосі-2025, помічали десятки загроз і складали різноманітні рейтинги на інтервал 5 чи десяти років.

Біда тільки з третім завданням — ніде і ніколи не було вказано реальний шлях порятунку. Ніхто й ніколи не пригадав екологічно ідеальні ноотехнології.

Зазвичай пропонували припинити спалювання нафти і газу й отримувати все необхідне від рослин. Це коротко називають «позеленінням НСЗ». Так зробили понад 15 000 біологів в своєму «Попередженні-2» [1], закликаючи рятувати амазонські та інші ліси й перетворити в національні парки мало не половину суходолу. Але не визнали небезпеку цього кроку для нормального харчування населення планети, яке й зараз зростає щосекунди на дві особи.

Практично кожного разу учасники вказаних імпрез робили наголос на загрозі «глобального потепління» через «карбонізацію атмосфери». Особлива

прикрість цих тверджень у тому, що наявна «карбонізація» — дуже позитивне явище. Науковці ще у 1980-х роках віказали на те, що підвищення концентрації вуглекислого газу за останнє століття аж на третину збільшило продуктивність біосфери і вже зумовило позитивні зміни в сукупній площі «природних фотоелементів» (листя, стебел трав та ін.). Припущення про смертельну небезпеку «карбонізації» атмосфери є світовим міфом №1, який вже загальмував прогрес людства і продовжує це робити сьогодні.

Автор належить до групи науковців-дослідників, який для створення якісної наукової продукції притримується поради видатного французького історика Ф. Броделя (1902-1985). Він рекомендував прогнозувати розвиток людства і/чи великих систем на основі всіх знань HSS, а не одної політології чи соціології. Дуже поганим варіантом він вважав акцентування «історичного досвіду» і спроб передбачення майбутнього через аналіз подій двох останніх тисячоліть (як у [2] та ін.). Поради Ф. Броделя спонукали нас до виявлення в потоці нанонаукових процесів екологічно ідеальних «технологій з майбутнього», які ми пропонуємо називати «**ноотехнологіями** (для англomовної аудиторії — не **nootechonology**, а **wisetechnology**)». Вони вже розпочали тотальні зміни у виробництві і мисленні, але ще не досягли глобального впливу і заміни всього старого на «ноо-».

За чверть століття поширення цієї ідеї й результатів вивчення ноонаук і нових ноотехнологій (у 2000 р. їх було дві, сьогодні нам відомі понад 40) ми не досягли успіху, тому нам невідомі наукові праці колег в Україні і Зарубіжжі, в яких ноознання акцентуються в ролі засобів реального порятунку людства. Ця наша стаття спирається на власні досягнення, що з'явилися внаслідок моніторингу світового наукового знання. У подальшому тексті ми робимо наголос на ноофілософії, вважаючи її розвиток стратегічно важливим для порятунку людства від загрози «Колапсу-XXI».

1.2. Мета, завдання, методологія, джерела

Мета статті полягає у викладі результатів критичного аналізу сучасного стану людства в аспектах його спроб урятуватися від передбаченої науковцями світу загибелі в другій половині століття (від «Колапсу-XXI») і доведенні того, що запропоновані нами рятівні знання і виробництва (ноонауки і ноотехнології) вже існують і поступово поширюються по всій планеті.

Завдання скероване на вивчення сучасного стану філософських знань в аспекті їх соціального, світоглядного і футурологічного значення. Вказано на існування «кризи у філософії» і запропоновано її удосконалений варіант, що спирається на ноознання про три глобальні ноореволюції з їх спроможністю урятувати HSS. Ми пропонуємо поняття «ноофілософії» як основу світогляду XXI ст., засіб модернізації цілей і змісту діяльності всієї системи навчання і виховання, надання новим генераціям перспективних знань і реалізаційних спроможностей (компетентностей) зразка XXI століття.

У процесі виконання службових обов'язків ми значно вдосконалили **методологію наукових досліджень**. Загалом вона є синкретичним поєднанням кращих взірців і досягнень всіх останніх тисяч років еволюції HSS, помічених

головних досягнень світової науки і власних відкриттів. В практичному аспекті ми керуємося принципами глобального еволюціонізму й намагаємося вдосконалювати власні знання всіма поміченими інноваціями і досягненнями світової науки. Використовуємо досягнення інформаційно-комунікаційної революції, але пам'ятаємо про те, що наявні сьогодні варіанти «штучних інтелектів» оперують інформацією з довідників та енциклопедій, ігноруючи і ноотехнології, і всі знання, що лежать «на фронті наук» і тільки вчора чи позавчора з'явилися у журналах чи Інтернеті. Ця частина світових знань швидко вдосконалюється, а тому справжній Штучний Інтелект колись прийде у ролі серйозного помічника і неблаганного аудитора для оцінки і критики не тільки «популістських» виступів політиків, а й науковців і технологів, які поспішають з публікаціями й інколи вважають хибне припущення «справжньою Істиною».

Використані нами *джерела* відзначаються великою кількістю і різноманітністю, адже стосуються багатьох наук з наголосом на найновіших творах і відкриттях (як колег, так і власних). Для скорочення тексту вкажемо тільки найбільш важливі і потрібні книги та статті зі світової наукової сфери.

2. Короткий аналіз стану і проблем сучасних філософських наук

2.1. Про шлях філософії до наукового лідерства в XIX ст. і сучасної невизначеності

Утримаємося від чергового стислого повторення вказаних в енциклопедіях описів історії появи філософії. Зробимо лише деякі уточнення на основі найновіших відкриттів.

Зауважимо, що філософія як узагальнені світоглядні міркування виникла одразу після появи подвійно розумних Ното як логічний наслідок явища максимально об'ємного і комплексного мислення тогочасних осіб похилого віку. Сучасні науки наводять все більше доказів того ([3] та ін.), що йшлося про виконання ними природної програми еволюції головного мозку кожного НСС упродовж його життя.

Сьогодні йде «археологічна революція», що дуже подібна до відомої революції в фізиці після відкриття в 1896 р. французом А. Беккерелем радіоактивності урану й інших нестійких елементів. Ми вважаємо цей процес першою частиною *фундаментальної ноореволюції в гуманітарній сфері*, адже нооархеологія накопичує точні дані про всю еволюцію Ното від самих витоків до сьогодні, використовуючи ізотопні та інші датування артефактів і секвенування ДНК та інших частин їх біологічної складової.

Особливість сьогоднішнього у темі «минуле Ното» полягає в тому, що в археології нещодавно сталося відкриття такого ж значення і впливу, як це зробив А. Беккерель у фізиці в 1896 році. Ми маємо на увазі той факт, що у 1996 р. в процесі розкопок рукотворного 15-метрового горба Гебеклі-Тепе (це турецька назва, а в данину там жили вірмени і називали його «Портасар») було виявлено, що справжня цивілізованість НСС розпочалася не в долині Ніла чи в Месопотамії, а на 6 000 років раніше на пенепленах Східної Туреччини. Пенеплени являють собою горбкувату територію, утвореною майже повною

ерозією гірських хребтів, яка забезпечила вихід на поверхню руд і самородків металів, кременів та обсидіанів, різних видів глин з утворенням на них чорноземів та інших сприятливих для рослин ґрунтів. Пенеплени забезпечили наших українських пращурів матеріалами для творчості і винаходів, створення досконалих знарядь, умовами для винайдення металургії та обробки металів. Справжній технологічний прогрес людства розпочали наші пращури 13 500 років тому в Східній Ткреччині, де йдуть розкопки не тільки Гебеклі-Тепе, а й дюжини інших місць.

Очевидно, що знайдені в Гебеклі-Тепе мегалітичні кільцеві арен (МКА) віком 13 500 ліквідували основи уявлень НСС про свою Prehistory і примушують створювати нове уявлення про минуле всього людства і кожного конкретного народу. Розпочалося «заповнення» інтервалу часу тривалістю понад 5000 років між МКА на Гебеклі-Тепе і спорудами шумерів, аккадців, єгиптян та інших народів.

Та якщо ніхто не ризикнув критикувати чи заперечувати дослід А. Беккереля, то «пенепленна відкриття» в Східній Туреччині намагаються чи заборонити, чи спотворити, чи зробити «молодшими» аж на дві-три тисячі років.

До щойно сказаного змушені додати вказівку на те, що з 2015 р. науковці розпочали секвенувати (дешифрувати) ДНК та інші білкові сполуки артефактів з музеїв та нових розкопок. Того року здійснили тільки п'ять вимірів (за ДНК неандертальців швед С. Паабо заслужено отримав Нобелівську премію), а сьогодні їх вже з півсотні тисяч і кількість дешифрувань швидко зростає. У квітні 2025 р. польські палеогенетики офіційно проголосили про те, що їй найперший король Мешко I (близько 960-992 рр.) з династії П'ястів був піктом з Шотландії, а не «справжнім поляком». Якщо раніше в різних ЗМІ матеріали про подібні генетичні відкриття зустрічалися рідко, то сьогодні йде все більший потік розшифрованих «генетичних секретів» про всі народи, про багатьох видатних осіб, про племена та більші об'єднання в усіх куточках світу.

Ми навели цей фрагмент для попередження читачів про розвиток на планеті другої мегареволюції, що розпочала створювати цілком нову сферу гуманітарних знань, яка складатиметься з результатів інструментальних вимірів, а не гіпотез і припущень, не з міфів чи свідомої брехні як частини консцієнтальних війн, а з незаперечних фактів.

Лишається радіти з того, що ця революція за чверть століття свого розвитку вже накопичила дуже багато доказів того, що з волі Бога, примхи Долі чи банальної випадковості носіям українських генів довелося здійснювати багато подвигів для порятунку НСС, про що скажемо у подальшому тексті. Наші пращури — справжні герої Prehistory.

Вже вказані нами новітні відкриття примушують нас по-новому оцінити розвиток філософії за останні століття. Трошки більше двохсот років тому в Берліні розпочав діяти «дослідницький університет», заснований видатним лінгвістом і міністром освіти Пруссії Вільгельмом фон Гумбольдтом (1767-1835) як центр акумуляції кращих професорів, найздібніших студентів і

точних наук, а державною програмою поступу в майбутнє була проголошена гуманізація всієї системи навчання і виховання з конкретним акцентуванням гуманітаризації змісту обов'язкової складової всієї національної народної освіти.

Закінчуючи цей підрозділ максимально узагальненою оцінкою всіх подій в Україні та світі, вкажемо на те, що критики заслуговують не тільки політики, а й ті представники філософії, футурології та глобалістики, які замість пошуків реальних засобів порятунку обирали шлях формування негативної есхатології, віддаючи перевагу тотальній критиці і загальним звинуваченням на адресу всієї популяції НСЗ. Не будемо наводити довгі критичні висловлювання, а просто нагадаємо про очевидний внесок філософів у формування глобальної негативної есхатології, в створення практично безплідної філософії постмодернізму з великими творами і безліччю публікацій ([5] та ін.).

Найбільш промовистим доказом відмови філософів другої половини ХХ ст. від участі в захисті людства від загибелі ми вважаємо повне зникнення екологічної тематики й аналізу загроз для людства в творах постмодерністів (у дуже великій енциклопедії «Постмодернізм» узагалі немає спеціалізованої статті «Екологія», а відповідна тематика відсутня майже цілковито).

Звернення сучасної філософії до аналізу найпекучіших проблем людства ми можемо відзначити тільки після входження людства у нове століття і загострення небезпеки від все більшої кількості великих загроз. Ні недавніх конгресів серед важливих тем були і «Захист людства», і інші питання, але без найменших спроб пригадати про рятівні ноотехнології. Виступи і матеріали мали загальний характер без пропозицій конкретних заходів і засобів.

3. Перші досягнення ноофілософії та її перспективи

Провідною серед наших спроб повернути увагу наукової громадськості до *ноофілософії* ми вважаємо статтю 2022 року [6]. Пізніше ми продовжували дослідження в умовах війни і сьогодні можемо викласти наше бачення сучасного становища людства разом з доказами того, що актуальність розвитку і застосування ноофілософії поступово зростає. Поліпшимо нашу попередню статтю новітніми даними й сучасною інфографікою.

Найперше — рис. 1, первинна версія якого створена нами наприкінці буремного 2022 року як засіб зміцнення психологічної стійкості молоді і всього населення України в умовах воєнного стану. Він винайдений спільно з проф. К.В. Корсаком на основі використання різноманітної інформації з багатьох джерел й оформлений в рамках припущення про корисність для навчально-виховного процесу і глибшого впливу на молодь наведення якомога більшої кількості фактів, що стосуються життя і діяльності носіїв українських генів в минулому, у наш час і в майбутньому.

Ми керувалися порадою Ф. Броделя про необхідність використання якомога більшої частини з найважливіших і новітніх знань людства. У згаданій статті «Про фундаментальні основи ноофілософії і новий підхід до неолітичної революції» цього рисунка не було — він з'явився тільки в грудні 2022 року, а

наведений нами рис. 1 враховує «світові знання» на момент створення цієї статті.

Обізнані з сучасною футурологією читачі одразу помітять, що ми використали пропозицію відомого американського соціолога і футуролога Е. Тоффлера (1928-2016) відтворювати соціальну еволюцію HSS через **модель трьох цивілізаційних хвиль**. Перша означає перехід від збиральництва і полювання (включаючи і взаємополювання людей, яким був канібалізм) до життєзабезпечення через рільництво і тваринництво (черезс/г, друга — індустріальна, третя — сучасна інформаційна (має й інші назви). Ми спершу демонстрували студентам еволюцію HSS схемою простих трьох східців, але після появи ноонаук і ноотехнологій разом з палеогенетикою, археометрією й багатьма іншими новітніми секторами ноознань ми багато разів доповнювали й уточнювали «тоффлерівську модель».

Мегачинниками впливу на всіх Номо є невідомі для ЗМІ ноореволюції №1 і №2, до яких приєдналась №3

№1 полягає в заміні екодеструктивних наявних виробництв ноотехнологіями, що надають людям потрібне і лікують довкілля (пошук - по Nooglossary)

№2 менш помітна і полягає в створенні правдивої картини всієї еволюції на основі ізотопного та іншого датування і секвенування органічної складової музейних і нових артефактів. Вже довела, що Доля (чи Бог?) доручила носіям українських генів рятувати людство

№3 найстарша і стосується Штучного інтелекту. Вона різко прискорила восени 2022 року і йде на допомогу ноореволюціям №1 і №2

P.S. Хочемо попередити всіх про те, що на Заході з певних причин ще півстоліття тому вирішили заборонити всі слова з літерами "ноо" у виданнях зі світу Sciences&Arts за єдиним винятком. Цей виняток - термін "ноосфера", що означає уявну "шарденівську" навколосемну spirit-оболонку, яку формують взаємопов'язані думки мільярдів Номо. Тому ноореволюція рухається з України і від нас у черговий раз залежить все майбутнє людства.

Рис. 1. Правдива схема еволюції HSS з новітньою нооінформацією для психологічного захисту українців (серпень 2025 року)

Найголовнішою зміною ми вважаємо введення поняття «4-ї ноохвилі», що набагато переважає по висоті суму трьох попередніх хвиль, адже надає людству можливість урятуватися від демографічної, енергетичної, харчової та від інших загроз через заміну сучасних екологічно деструктивних індустріальних та інших виробничих процесів екологічно ідеальними. Це феноменальна риса, адже ноотехнології забезпечують людей необхідним й одночасно «виліковують» біосферу від накопичених пошкоджень. Пропонуємо читачам

наше нове твердження, яке висловлюється вперше і ніколи раніше не звучало в наших публікаціях чи в творах інших авторів:

додаткова унікальність ноотехнологій полягає в тому, що вони не мають «бінарності» як можливості використати їх і на добрі справи, і як зброю для знищення інших HSS.

Всі попередні людські винаходи — від оббитого для отримання гострого краю каменя аж до досконалого дрона — мали властивість їх позитивного (розрізання шкіри впольованої здобичі, недоступної для зубів HSS) і негативного (убивства особи з ворожого племені) використання. Ми володіємо нооінформацією про понад 40 ноотехнологій, які практично неможливо застосувати для масового шкідництва. Детальне пояснення десяти найважливіших ноопроцесів ми навели у статті «Реальний ноошлях до повної ліквідації загрози Колапсу-XXI через розвиток ноонаук» [7]. Її незвичайність полягає в тому, що Національна академія наук України після перевірок і обговорення визнала, що екоідеальні ноопроцеси, які раніше вважалися цілковито неможливими, існують, «розмножуються» і вже використовуються (хоч і недостатньо) на практиці не тільки для отримання харчових продуктів, а й металів та біопластиків.

Все, що містить рис. 1, ми вважаємо вступною частиною до ноофілософії як комплексного знання «зразка XXI ст.», що включає гуманітарні (принцип глобального еволюціонізму, міркування про природу свідомості, ідею відсутності «двоїстості» ноотехнологій, переваг ноомислення над мудрістю та ін.) й природично-наукові ноознання (як виробничі ноопроцеси, частина яких описана у статті [7]).

Та філософія завжди мала великий ментально-інтелектуальний вміст, сукупність парадигм і візрців для правильного та якісного мислення разом з пам'яттю про досягнення пращурів і головних науковців-попередників. Таку нооінформацію містить рис. 2.

Він побудований на врахуванні новітніх фактів з нооісторії і йому можна довіряти. Тут вказані дві зони алювіальних (річкових) цивілізацій — долина і дельта Нілу та Дворіччя Тигр-Євфрат (Месопотамія). Землеробство, однак, було започатковане набагато раніше на пенепленах Східного Середземномор'я: горох, овес, ячмінь і пшеницю одомашнили в Палестині, а полбу, жито та пшеницю — трохи північніше, звідки потім пішли ті племена, які стали «правоевропейськими землеробами». Отримавши посадковий матеріал від «пенепленщиків», «алювіальники» розгорнулися на повну потужність, залишивши за наказом своїх володарів колосальні та загальновідомі споруди. Для стійкості соціуму вони рано чи пізно винаходили писемність і застосовували основи точних наук — арифметики, геометрії, геодезії, астрономії та ін. Умови для рослинництва та дрібного скотарства були ідеальними настільки, що не потрібні були сівалки, борони та інша «техніка».

Головний мінус — відсутність стимулів для технічної творчості, та й за матеріалом для цього (за кременем та обсидіаном — аналогами нашої сталі та інших металів) доводилося виходити далеко за межі дельт і заплав. Окремі

винаходи стосувалися іригації, але не колісного транспорту або чогось «крутішого» (наприклад — металургії). Підсумок — соціальний та економічний застій такої сили, що фелахи в дельті Нілу і зараз мають майже доісторичний спосіб життя.

Перебування на пенебленах давало шанси не тільки знайти багато обсидіанів (це вулканічне скло), кременю та інших матеріалів для знарядь праці, але й помітити великі або малі самородки, а при поміщенні яскравих каменів (зазвичай це не сміття, а руди) в жарке багаття при удачі можна змінити їхній стан і отримати метал. Витоки металургії — схід Туреччини, але пізніше лідерство перейшло до Варненського регіону.

Рис. 2. Рух землеробства з Леванту. Пунктир — береги до появи Босфору. Значок «Си» — рудники міді. Вказано авторське уявлення Велике Трипілля і його впливу

Змушені відмовитися навіть від короткого переліку подій, що формували українців з їх унікально-співучою мовою. Вкажемо тільки доведені виміри і факти, які цілковито заперечують помилкові й практично антиукраїнські твердження нашого провідного археолога Л. Залізняка про те, що слово «українці» можна застосовувати тільки для «києворуського періоду» й навіть не згадувати про трипільські і ще давніші часи [8]. Насправді історія носіїв українських генів налічує мільйони років, а конкретно ми маємо дві гілки пращурів — давню африканську (60 тис. р.) і молодшу (27 тис. р.) з Алтаю.

Для лаконізму не будемо наводити всі досягнення наших пращурів, частину яких легко простежити по рис. 2. Вважаємо значно важливішим вказати на наші міркування щодо заслуг наших пращурів у ліквідації канібалізму і поширенні пратрипільського гуманізму. Цю тему намагаються не

розглядати більшість науковців, вказуючи на зникнення канібалізму тільки після появи великих аграрних поселень і застосування рабства (до речі - у трипільців ніколи не було рабства і так званого «вождівства»). У багатьох публікаціях ми детально наводимо докази того, що грандіозний стрибок HSS від канібалізму до гуманізму розпочався 13 500 років тому не зі створення на Близькому Сході продуктивного сільського господарства, а з індивідуального мегадосягнення на горбі Гебеклі-Тепе невідомого нам нашого пращура “Y”, який винайшов нове світобачення й пояснення всіх явищ. Він зміг переконати людей навколо себе спорудити першу Кільцеву мегалітичну арену (МКА) — дуже досконалу й багатофункціональну пригоризонтну обсерваторію.

Згадані й інші відкриття нооархеології свідчать про те, що у виділенні HSS з тваринного світу *спершу була Ідея, Світогляд, теоретичне пояснення з підкріпленням переконливістю серйозних мегалітичних споруд*. Мислення “Y” та інших пращурів з самого початку цивілізованості випередило матеріальні технології, а первинна пратрипільська філософія (насправді — тогочасна ноофілософія) виявилася провідним фактором в реалізації неймовірно складного завдання — викоринити утверджений мільйонами років внутрішньовидової фауністичної боротьби канібалізм і перейти до безпечнішого цивілізованого життя на засадах гуманізму.

4. Висновки і пропозиції

Пропонуємо читачам з підвищеною увагою ставитися не тільки до вершинних висловлювань кількох визнаних анкетуваннями «найвидатніших зарубіжних філософів світу», а й до відкриттів наймолодших наук, які вивчають найглибинніші закони діяльності нашого головного мозку в різні інтервали нашого індивідуального життя, з усе більшим успіхом пояснюючи і кризові періоди перебудови, і правила ефективного використання нашого найціннішого органу — головного мозку.

Корисно також критичніше оцінювати адресовані українцям поради з форумів у швейцарському Давосі, євроклерків з кабінетів ЄС у Брюсселі, і навіть найостанніші твори закордонних палеогенетиків й інших фахівців. Як вказано в нижній частині рис. 1, «Зарубіжжя в цілому» цілковито ігнорує ноонауки і ноотехнології, не реагує належним чином на три глобальні меганоореволюції (акцентовані нами у верхній частину рис. 1), чим втратило право на становище «світового аудитора і джерела всіх Істин».

З великої множини наших ноопропозицій оберемо те відкриття, що стосується подолання небезпеки не тільки «глобальної епідемії ожиріння», а й ще небезпечнішої всепланетної ендокринної пандемії. Ми пропонуємо для її повної ліквідації бактеріальну ноотехнологію отримання біопластиків від зелених ціанобактерій, які формують усередині себе в процесі живлення і росту кульки біопластиків — аж до 80-90% свого об'єму [9].

Головна позитивна особливість цих і подібних біопластиків полягає в тому, що вони не викидають у повітря легкі молекули фталатів, що відзначають негативним гормональним впливом і провокують не тільки епідемію ожиріння а й смертельно небезпечну ендокринну пандемію. Саме біопластики і спроможні урятувати HSS від небезпек гормонального плану. Вперше це наше звернення до всіх HSS ми оприлюднили в статті «Пропозиція авторських

ноозасобів ліквідації епідемії ожиріння та інших глобальних небезпек» [10]. Наші спроби скерувати подібні матеріали в медичні видання і конференції зустрілися з повною відмовою і категоричної неможливості терміну «ендокринна пандемія».

Та все ж людство рухається до ноосимбіозу з вилікуваною біосферою. Навіть без чіткої державної підтримки кількість ноотехнологій зростає. Колись, як довела класична філософія, «кількість перейде в якість», що означає «помітність» сотень ноотехнологій, формування загального подиву з негайним скеруванням в ноопроцеси значної частини бюджетів.

Загалом же лишаємося переконаними в тому, що усе більша сукупність сьогоднішніх і найбільш імовірних найближчих відкриттів провідних ноонаук складають надійний фундамент *ноофілософії* — перспективної й інтегративної науки XXI століття. Очевидно, що готувати молодь до професії філософа слід не на основі «західних взірців», а на основі національних досягнень - як пратрипільських, так і ноонаукових.

Ноофілософія повинна стати основою ноополітики як науки про побудову ноосусільства. Обидві молоді науки дуже потрібні сьогодні. Разом вони пропонують українцям здійснювати післявоєнну відбудову на основі ноотехнологій замість великих витрат на відбудову всіх знищених споруд і заводів, створених в індустріальні часи в кінці XIX і на початку XX століть.

Список головних використаних джерел

1. World Scientists' Warning to Humanity: A Second Notice / William J. Ripple, Christopher Wolf, Thomas M. Newsome, Mauro Galetti, Mohammed Alamgir, Eileen Crist, Mahmoud I. Mahmoud, William F. Laurance, and 15,364 scientist signatories from 184 countries // BioScience. 13 November 2017 (URL: <https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/bix125/4605229>)
2. Ray Dalio (1922)/ Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Some Nations Win and Others Fail / Ray Dalio; trans. from English by D. Mironov. — Moscow: Mann, Ivanov and Ferber, 2022. (in Russian) (URI: <https://flibusta.su/book/111816-printsipyi-izmeneniya-mirovogo-poryadka-pochemu-odni-natsii-pobezhdayu/read/>)
3. Robert Sapolsky (2017). Behavioral Biology. The Causes of Good and Bad in Us. - K.: Our Format. (in Ukrainian)
4. Robert Nisbet. Progress: the history of idea. Robert Nisbet; translated from English. — Moscow: IDISES, 2007. (in Russian)
5. Postmodernism. Encyclopedia. — Minsk: Interpressservice; Book House. 2001. — 1040 p. (in Russian).
6. Korsak, Yu.K. (2022). On the fundamental foundations of noophilosophy (wisephilosophy) and a new approach to the Neolithic revolution. International scientific journal «Grail of Science», №16 (June; 2022) with the proceedings of the: III Correspondence International Scientific and Practical Conference “Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences”, June 17th, 2022 by NGO European Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine) LLC International Centre Corporative Management (Vienna, Austria). Pp. 333-347. (DOI 10.36074/grail-of-science.22.10.2021.059 (URL: <https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/17.06.2022/3>) (in Ukrainian)
7. Korsak K., Korsak Y. (2024). A real path to the complete elimination of the threat of Collapse-XXI due to the development of noosciences / Svitoglyad. 2004, No. 2, p. 49-51 (URL: <https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitogliad/svit-2024-19-2/svit-2-2024-korsak-012.pdf>)
8. Залізник Л. Кієворуська версія україногенези. Аргументи «за» і «проти» // Українознавство. 2023. №1(86) С. 93-102 (URL: [file:///D:/Users/We/Downloads/275329-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-638955-1-10-20230415%20\(3\).pdf](file:///D:/Users/We/Downloads/275329-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-638955-1-10-20230415%20(3).pdf)). Запит 2-03-2025

9. Koch, M. et al. (2020). Koch, M., Bruckmoser, J., Scholl, J. et al. Maximizing PHB content in *Synechocystis* sp. PCC 6803: a new metabolic engineering strategy based on the regulator PirC. *Microb Cell Fact* 19, 231 (2020). (<https://doi.org/10.1186/s12934-020-01491-1>)
10. Korsak, K. & Korsak, Y. (2023). The proposal of the author's nootools for the elimination of the obesity epidemic and other global dangers / Publisher.agency: Proceedings of the 1st International Scientific Conference «Interdisciplinary Science Studies» (January 19-20, 2023). Dublin, Ireland. P. 93-99 (DOI 10.5281/zenodo.7559050) (URL: <https://ojs.publisher.agency/index.php/ISS/issue/view/14/39>) (in Ukrainian)